

DOI: <https://10.5281/zenodo.15601573>

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Арипова Халима Ариповна

Канд. пед. Наук (PhD), доцент Бухарского государственного педагогического института,
aripovaxalima@buxdpi.uz

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются актуальные направления развития методики преподавания русского языка и литературы в условиях современных образовательных реалий. Описаны основные тенденции, характеризующие переход от традиционных к инновационным формам и приёмам обучения. Особое внимание уделяется коммуникативной направленности образовательного процесса, внедрению цифровых технологий и межпредметной интеграции. Анализируются основные трудности, с которыми сталкиваются педагоги, включая необходимость адаптации к различному уровню языковой подготовки учащихся, обеспечение мотивации и развитие критического мышления. В заключение приводятся практические рекомендации по совершенствованию методической системы преподавания русского языка и литературы.

Ключевые слова: методика преподавания, русский язык, литература, современные технологии, коммуникативная компетенция, интеграция предметов, цифровые ресурсы, инновационные подходы, обучение в школе.

Современная система образования всё в большей степени ориентируется на личностное развитие обучающегося, активное включение его в процесс познания и формирования собственной образовательной траектории. В этой связи меняется и методика преподавания русского языка и литературы, которая перестаёт быть исключительно репродуктивной и всё чаще опирается на деятельностный, коммуникативный и исследовательский подходы.

На смену традиционному уроку как форме трансляции знаний приходит интерактивное занятие, на котором учащиеся осваивают язык как средство познания мира, общения и выражения себя. В контексте преподавания

литературы акцент смещается с пересказа и биографических сведений на развитие аналитического, критического и интерпретационного мышления.

Методы обучения подбираются с учётом возрастных особенностей учащихся, их уровня подготовки, мотивации и целей урока. В младших классах эффективны игровые формы, включающие элементы драматизации, визуализации и ролевых упражнений. Среднее звено нуждается в более структурированных формах обучения, сочетающих элементы групповой работы, проектной деятельности, конкурсов и дискуссий. В старших классах на первый план выходит исследовательская и аналитическая работа с текстами, а также подготовка к итоговой аттестации и поступлению в вузы.

Особую роль в преподавании русского языка и литературы занимает метод «словесного рисования». Эта техника позволяет учащимся ярко и образно представить изучаемое явление, развивает воображение и лексико-грамматические навыки. Например, при анализе художественного текста учащиеся могут описывать персонажа, конфликт, атмосферу, природный фон или передавать настроение, присущее авторскому стилю. Такие задания способствуют формированию причинно-следственного мышления, последовательности высказываний, обогащению словарного запаса.

В преподавании языка этот метод реализуется через задания на дополнение предложений, восстановление логики текста, моделирование речевых ситуаций и составление тематических диалогов. Всё это направлено на развитие коммуникативной компетенции — ключевой составляющей современного гуманитарного образования.

Значимым направлением является интеграция предметов. Так, возможно проведение интегрированных уроков, объединяющих литературу и историю, русский и иностранный языки, литературу и музыку или живопись. Эти занятия могут принимать форму литературных путешествий, виртуальных экскурсий, тематических диспутов, исследовательских лабораторий. Подобный формат особенно актуален в рамках проектного обучения, где учащиеся становятся не просто объектами обучения, а активными участниками образовательного процесса.

Важную роль в повышении эффективности преподавания играют современные цифровые технологии. Интерактивные доски, мультимедийные презентации, виртуальные музеи, онлайн-курсы, образовательные платформы — всё это неотъемлемые элементы современной школы. Использование таких ресурсов позволяет разнообразить подачу материала, индивидуализировать обучение, активизировать познавательную деятельность.

Цифровые инструменты особенно актуальны при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, так как позволяют проводить тренинговые занятия, использовать диагностические платформы и оценочные средства в реальном времени. Кроме того, онлайн-форматы обучения расширяют доступ к дополнительным источникам информации, литературным произведениям, критическим статьям, видеолекциям и подкастам по предмету.

Однако наряду с достижениями, современная методика сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, это недостаточный уровень подготовки некоторых учителей в сфере цифровой грамотности. Во-вторых, разнообразие методик требует гибкости и постоянного профессионального развития. В-третьих, важно учитывать индивидуальные траектории учащихся, что требует от учителя не только педагогического, но и психолого-педагогического мастерства.

Методологическая база преподавания также претерпевает изменения. Сегодня в рамках дидактической классификации методов обучения принято выделять по источникам знаний: вербальные методы (объяснение, рассказ, лекция, анализ текста), визуальные (наблюдение, демонстрация, показ), практические (упражнения, творческие задания, проектная работа). Важно и то, как организуется взаимодействие между учителем и учащимися: коллективно, фронтально, индивидуально или в малых группах.

Таким образом, современная методика преподавания русского языка и литературы строится на принципах интеграции, активности, сотрудничества и цифровизации. Она предполагает не только передачу знаний, но и формирование способностей к их самостоятельному осмыслению и применению. Перед педагогами стоит задача — воспитать не просто грамотного ученика, а личность, способную к критическому мышлению, культурному самоопределению и самостоятельному поиску истины.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Abdukadirova, I. G.** (2024). *LIFE AND DEATH IN THE SNOW: EXAMINING WAR THROUGH YURI BONDAREV'S "HOT SNOW" AND SHUKHRAT'S "YEARS IN OVERCOATS"*. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 5(03), 22–30.
2. **Fayziyeva, S. A.** (2025). *GENDER ASYMMETRY IN PERSON NOMINATIONS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES: A COMPARATIVE-TYOLOGICAL ANALYSIS*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 2(1), 34–37.
3. **Khusayinovich, A. T.** (2023). *The concept of compiling translation dictionaries at the turn of the 20th–21st centuries*.

4. **Lerich, C. T.** (2023). *The Psychologism of the Plays of A. Vampilov*. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4, 5.
5. **Lerivich, C. T.** (2025). *APPLICATION OF LINGUISTIC ANALYSIS FOR DEVELOPING RUSSIAN SPEECH IN STUDENTS WITH UZBEK LANGUAGE INSTRUCTION*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 2(1), 48–52.
6. **Umarova, M. S.** (2025). *A comparative study of the “tradition” concept in Uzbek and Russian linguistic frameworks*. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 7(01), 5–7.
7. **Yuldasheva, M. M.** *The development of tolerance on the basis of national ideas and traditions in student*. *International Journal for Advanced Research In Science & Technology (IJARST)*. ISSN 2457-0362.
8. **Агламов, Т. Х.** (2024). *БАСНЯ-ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 1(3), 59–63.
9. **Алиева, З.** (2024). *ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕЗАУРУСЫ*. *Modern Science and Research*, 3(10), 306–310.
10. **Алиева, З. Р.** (2025). *ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗНОВИДНОСТЬ СЛОВАРЕЙ*. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 2(1), 82–85.
11. **Гафурова, Д. Х.** (2020). *Педагогические взгляды Алишера Навои*. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве*, 542–544.
12. **Гафурова, Д. Х.** (2022). *Обогащение словарного запаса дошкольников*. *Проблемы современной науки и образования*, (1 (170)), 53–55.
13. **Гафурова, Д. Х., & Курбанова, М. Ф.** (2021). *Формирование беглой речи у дошкольников путём чтения художественных произведений*. *Проблемы науки*, 81.
14. **Исмаилова, Ш. Б.** *ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ*.
15. **Райхонова, З. Ш.** (2025). *ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ ПО ВИ ДАЛЮ*. *SHOKH LIBRARY*.
16. **Умарова, М. С.** (2024). *ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ*. *SCHOLAR*, 2(5), 140–144.
17. **Умарова, М. С.** (2025). *СТРУКТУРА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА МЕТОДЫ ЯЗЫКОВОЙ И ДИСКУРСИВНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ*.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING, 2(1), 60–66.

18. **Файзиева, С. А.** (2025). *ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ*. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 19(1), 268–272.

19. **Чхетиани, Т. Л.** (2024). *КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ*. *SCHOLAR*, 2(5), 127–133.

20. **Юлдашева, М. М., & Юлдашева, М. М.** (2021). *Применение методов совместного обучения при проведении практических занятий*. *Биология и интегративная медицина*, (1), 436–443.

21. **Юлдашева, М. М., Юлдашева, М. М., Рузиева, М. Х., & Кличова, Ф. К.** (2020). *Роль взаимодействия преподавателя и студентов в образовательном процессе*. *Биология и интегративная медицина*, (4 (44)), 140–155.